

Забезпечення прав людини при застосуванні екстрадиції: міжнародні стандарти та практика їх реалізації

Співробітництво держав у площині протидії та боротьби зі злочинністю відоме з давніх часів, і екстрадиція традиційно виступає однією з найважливіших форм такого співробітництва. Головним її призначенням є реалізація принципу невідворотності покарання та унеможливлення уникнення від відповідальності осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень. Проте, з огляду на інтенсивний розвиток міжнародного права та антропоцентричний вектор сучасних правових систем, за жодних підстав та умов процедура екстрадиції не повинна призводити до порушення прав людини. Це прямо впливає із загальноприйнятої міжнародної формули, згідно з якою людина, її права та свободи визнаються найвищою соціальною цінністю. Метою видачі має бути відправлення правосуддя над особою виключно без порушень її основоположних прав і свобод.

Система міжнародно-правового захисту прав людини при здійсненні екстрадиції є комплексною та складається з двох відносно самостійних компонентів. Перший компонент охоплює норми міжнародного права, які спрямовані на забезпечення обґрунтованості та гуманності прийняття рішення про екстрадицію у запитуваній державі. Це комплекс норм, що встановлюють підстави для відмови у видачі у випадках, коли вона може призвести до порушення прав людини. Другий компонент формують норми міжнародного права, що встановлюють належну правову процедуру в екстрадиційному процесі та спрямовані на забезпечення дотримання стандартів прав людини щодо самої процедури видачі. До першої групи традиційно належать правило подвійної кримінальності, принципи спеціальності, *non bis in idem*, *aut dedere aut iudicare*, а також низка гуманітарних підстав для відмови. Друга група охоплює гарантії права на життя, захисту від катувань, недоторканності при арешті та права на справедливий судовий розгляд.

Міжнародне та національне законодавство передбачають чіткі фундаментальні основи екстрадиції, що захищають права запитуваних осіб. Важливою гарантією є правило подвійної кримінальності, яке слугує інструментом забезпечення принципу законності, оскільки забороняє видачу особи за діяння, що не визнаються кримінально караними в обох державах. Принцип *non bis in idem* захищає особу від повторного притягнення до відповідальності за те саме діяння, якщо щодо неї вже було винесене остаточне рішення. Однією з найважливіших гарантій є правило невидачі державою власних громадян, що ґрунтується на праві на свободу та фізичну недоторканність. Це положення реалізує правозахисний принцип *jus de non evocando*, який гарантує особі право поставати перед національним судом своєї держави. Також значну роль відіграють гуманітарні підстави для відмови у видачі, такі як похилий вік, стан здоров'я особи, можливість застосування до неї смертної кари, довічного ув'язнення, катувань або нелюдського поводження. Законодавство України також закріплює право не здійснювати видачу, якщо за станом здоров'я особа не може бути видана без шкоди її здоров'ю. Крім того, захист від політичної дискримінації забезпечується відмовою у видачі за політичні правопорушення або за наявності обґрунтованої підозри, що запит зроблено з метою переслідування особи за ознаками її раси, релігії, національності чи політичних поглядів.

Сучасна практика вирішення питань екстрадиції вимагає обов'язкового врахування рішень Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), оскільки відсутність індивідуального підходу та неврахування ситуації з правами людини в запитуючій державі може суперечити міжнародним зобов'язанням. Згідно з позицією ЄСПЛ, екстрадиція може стати підставою для порушення статті 3 Європейської конвенції з прав людини, якщо існують суттєві підстави вважати, що в запитуючій державі особа наразиться на реальний ризик катувань чи жорстокого поводження. Для об'єктивної оцінки таких ризиків суди зобов'язані використовувати звіти авторитетних міжнародних

інституцій, зокрема Комітету ООН проти катувань, неурядових організацій, а також офіційні доповіді щодо ситуації з правами людини у відповідній країні. Невід'ємним елементом є також забезпечення законності затримання для екстрадиції відповідно до статті 5 Європейської конвенції. Кожен заарештований має бути негайно поінформований зрозумілою для нього мовою про підстави свого затримання. Будь-яке позбавлення свободи має здійснюватися чітко відповідно до процедури, встановленої національним законом, який має бути передбачуваним та виключати ризик свавілля. Водночас стаття 6 Європейської конвенції вимагає гарантування особі права на справедливий судовий розгляд; тому питання про відмову в екстрадиції може порушуватися у виняткових обставинах, коли існує ризик того, що особі відверто відмовлять у справедливому правосудді в запитуючій країні.

Процедура екстрадиції є складним, але необхідним механізмом міжнародного співробітництва. Проте завдання ефективної протидії транснаціональній злочинності повинні реалізовуватися виключно за умови дотримання фундаментальних прав і свобод людини. Правові підстави для відмови в екстрадиції, закріплені в міжнародних конвенціях та імplementовані в національне кримінальне процесуальне законодавство, є вичерпними і слугують надійними гарантіями захисту індивіда. Ретельне вивчення кожного екстрадиційного запиту, забезпечення належної правової процедури та врахування прецедентної практики Європейського суду з прав людини є безальтернативними умовами для запобігання порушенням прав особи у цій сфері.